

Tårup Fælles Byrådsmøde

Tid: 15. november 2023; kl. 19:30 – 22:00

Sted: Tårup Forsamlingshus

Repræsentant for Jesper W. Henriksen.

Fælles Landsbyrådsmøde i Tårup Forsamlingshus – Idé-forslag: Tårup Dark Sky Park

Måling af lysforurening,

Citizen Science

og

International Dark-Sky
Association

Tobias Cornelius Hinse

DU / FKF/ SDU-Galaxy / Videncenter for Citizen Science

Repræsentere Jesper W. Henriksen

Tårup Dark Sky Park – Fælles Landsbyrådsmøde 15. nov. 2023 – Tobias Cornelius Hinse – Syddansk Universitet Odense

Gruppe billedet inkl. bla. Mette B. Janssen, Peter Mollerup og Michael Gertsen (Nyborg Viceborgmester).